

Jacques Lacan: una biografía intelectual (parte III)

J. M. GARCÍA ARROYO

Unidad Psiquiátrica de Agudos. Hospital Virgen Macarena. Sevilla

RESUMEN

En la tercera parte de esta publicación estudiamos la última etapa de la vida de Lacan, que se halla entregada casi enteramente a la implantación de desarrollos matemáticos, adquiridos especialmente de la topología.

Sobre esa base, se dispone a la defensa dos elementos fundamentales: a) el "matema": una forma de escritura particular parecida a las matemáticas que da cuenta de distintos aspectos de la teoría psicoanalítica y que posibilita su transmisión; y b) los "nudos borromeos", con los que pretende enseñar aquello que no puede formalizarse y toman el lugar del "mostrar" sobre el "decir"; además, estos ilustran la interdependencia de los tres órdenes por él defendidos: "real", "simbólico" e "imaginario".

La psicosis se caracteriza, desde esta nueva postura, como un nudo borromeo desatado y tendrá ocasión de comprobarlo con la lectura que hace de la obra del famoso escritor James Joyce.

PALABRAS CLAVE: Nudo borromeo. Matema. James Joyce. Topología. Lo real. Jacques Lacan.

INTRODUCCIÓN

Iniciamos la última parte de esta exposición, en la que nos centraremos en la etapa final del pensamiento de Lacan. Vimos antes como este se aproximó a Heidegger, para plantear el desvelamiento de la verdad del deseo, aspecto que se encontraba ya en Freud, desde "La interpretación de los sueños".

Luego, nos ubicamos en el "segundo relevo estructural", en el que se destacaban las directrices del gran lingüista del "Círculo de Praga", Roman Jakobson. A partir de ahí, con las nociones de

ABSTRACT

In the third part of this work we study the last stage of Lacan intellectual life that takes the mathematical concepts specially from the topology.

This development arises in defence of two principal elements on his theory: a) the "matheme" as a kind of particular writing, like mathematics, that related to some psychoanalytic aspects make possible its transmission; and b) the "borromean knot" try to express by "showing" better than "saying" that what was not possible to formalize.

Beside, "Borromean knot" illustrate the interdependence of the three register: "real", "symbolic" and "imaginary".

Since this view, the psychosis is characterized by the breaking up of a borromean knot and Lacan will find an example of this point in the reading of James Joyce, the famous author of the literature.

KEY WORDS: Borromean knot. Matheme. James Joyce. Topology. The real. Jacques Lacan.

"metáfora" y "metonimia", fue posible la asimilación de los principios inconscientes, inherentes al "proceso primario" tal como fueron revelados por Freud, a estas dos figuras de la retórica. Siguiendo este hilo, Lacan llegó a la formulación de un significante muy particular: el "nombre-del-padre", con el que conceptualizó el "complejo de Edipo" freudiano en términos estructurales, esto es, como una "metáfora". El estudio de la psicosis del "presidente Schreber", que tan bellamente presentó Freud a partir de la autobiografía de este insigne personaje, permitió al gran psicoanalista francés definir el fenómeno específico de la psicosis: la "forclusión".

Pero, en su exposición, Lacan no dejó de lado el asunto del "resto", algo que no era simbolizable y

que, por tanto, escapaba al lenguaje; es ahí donde definió el “objeto a”. Este se hallaba presente en la reunión que hizo de Kant con Sade y lo entendió como aquello que se dejaba fuera en la formulación del “imperativo categórico” y que el concurso de Sade posibilitó su descubrimiento. En esa original síntesis se encontraban los ecos de la “heterología” de Bataille.

Finalmente, contemplamos cómo Lacan arribaba al terreno de las matemáticas, a través del “teorema de incompletud” de Gödel, proponiendo una interesante lógica: la del “no-todo” y, en la misma línea, puso límites al desvelamiento de la verdad: que no podía ser dicha “toda”.

Ahora descubriremos una etapa nueva del personaje que estudiamos, que es cuando completa su inmersión en el terreno de las matemáticas, haciéndolas útiles a sus fines. Veremos que el pensamiento lacaniano de los años 68-75 tendrá una tendencia cada vez mayor a privilegiar la fórmula sobre el razonamiento y el “mostrar” sobre el “expresar”.

BIOGRAFÍA DE LACAN (3ª PARTE)

SEGUNDA INFLUENCIA DE LAS MATEMÁTICAS: DE WITTGENSTEIN A LA NOCIÓN DE “GRUPO CUATERNARIO” Y LA CREACIÓN DEL “CUADRÍPODO”

El primer relevo matemático de la obra de Lacan tuvo lugar, como pudimos comprobar, en el año 1965. El segundo apareció con su seminario impartido en los años 1969-70, titulado: “El reverso del psicoanálisis” (1). Allí hizo un largo comentario del “*Tractatus logico-philosophicus*” de Wittgenstein (2).

En el “*Tractatus*” su autor indicaba que el único uso del lenguaje consistía en expresar los hechos del mundo y la filosofía tenía que curarse de los juegos de lenguaje que ella misma había provocado. Los aforismos del “*Tractatus*” proponían una respuesta a la pregunta: ¿qué se puede expresar? Esta se resumía en: “De lo que no se puede hablar, hay que callar” (proposición 7).

Lo que no podía decirse se definía, como hemos visto, como un “resto” y en ese “resto”, Wittgenstein incluía el sentido ético y el estético, designado bajo la categoría de lo inefable o de lo indecible.

Dos terrenos resultaron entonces incompatibles: lo que se dice, por un lado, y lo que se muestra, por el otro. Con esa incompatibilidad la filosofía lograba reconocer la obligación del silencio y de una especie de “no-todo”, que escapaba al “todo” de la formalización. Esa incompatibilidad entre el “decir” y el “mostrar” interesaba sobremanera a Lacan, porque se cruzaba de lleno en sus indagaciones.

En lugar de concluir en el mantenimiento necesario de los incompatibles, quería pensar el terreno de “lo inefable” integrando en él el “no-todo”. Decía que cuando el psicoanálisis se reducía a una terapéutica tendía hacia la magia y lo no-enseñable, convirtiéndose en una práctica religiosa. Pero cuando evolucionaba hacia el dogma se transformaba en una religión, en una iglesia o en un saber universitario. Para evitar lo inefable, sin bascular en el dogma, era preciso que el discurso psicoanalítico tuviera la capacidad de poder enseñarse. Su tentativa, en este seminario, de formalizar los discursos (incluido el psicoanalítico) era un intento de salvar al psicoanálisis de sus orígenes ocultos e hipnóticos (lo inefable) y también de diferenciar el saber universitario, en una sociedad donde este tendía a sustituir a la Iglesia.

Así pues, inspirándose en la noción de “grupo cuaternario” y en la enseñanza de su amigo Guilbaud¹, construyó un objeto matemático al que dio el nombre de “cuadrípodo”. Con él presentó cuatro discursos bien definidos: el del amo, el histérico, el psicoanalítico y el universitario. Tales formulaciones eran un intento de respuesta a la pregunta sobre las condiciones de transmisión del saber freudiano en la universidad.

De nuevo, nuestro personaje se volvió a plantear el asunto de la libertad humana y se preguntó: ¿cómo un sujeto puede aspirar a esta cuando se halla determinado por la existencia de un inconsciente, que le impide ser libre de sus actos y de sus palabras, pero que no le prohíbe jamás comprometerse en favor de un combate por la libertad? Se entregaba a una larga meditación sobre la naturaleza de la revolución y afirmaba que esta acababa siempre por engendrar un amo más feroz que el que había abolido. Aquí Lacan se mostraba contrario a Sartre (3), pues no creía en la libertad sino bajo la constricción de la ley, mientras que el segundo la miraba bajo el aspecto de una transgresión.

TERCERA INFLUENCIA DE LAS MATEMÁTICAS: DE LAO-TSE A LOS “MATEMAS” Y “NUDOS BORROMEOS”

Al mismo tiempo que Lacan empezó a interesarse por la lengua y filosofía chinas, como otra respuesta al compromiso maoísta de sus alumnos, se hallaba enfrascado en la cuestión de cómo formalizar su tópica compuesta de: “real”, “simbólico” e “imaginario”, a la que llamaría a partir de este momento: RSI.

Estudiaba con François Chen a Lao-Tse (4) y, en este sentido, tomó del Tao la noción de “vacío-

¹Ambos personajes mantuvieron durante 30 años una gran amistad, en la que las matemáticas ocuparon un lugar preponderante.

mediero”², que utilizó para su nueva definición de “lo real” en el marco de la teoría de los nudos, al tiempo que seguía teorizando el “no-todo”.

A partir de este momento, y en consonancia con su creciente interés por las matemáticas, empezó a realizar de modo paralelo dos tipos de formalizaciones: el “matema” y los “nudos borromeos”, que pasamos a detallar:

1. El “matema” apareció por primera vez en el discurso de Lacan en 1971. Era este un vocablo formado a partir del “mitema” de Lévi-Strauss (5) y de la palabra griega “*mathêma*” (“conocimiento”). Se trataba de una forma de contestación a la cuestión sobre cómo transmitir el saber psicoanalítico, que presentaba el aspecto de no poder enseñarse. Tras una serie de lecturas del “*Tractatus*” de Wittgenstein (2) inventó el “matema” con este propósito y lo entendía como la escritura de lo que no se decía, pero que sí podía transmitirse, arrancando así el saber a lo inefable, para darle una forma íntegramente transmisible.

De este modo, el “matema” incluía el conjunto de las fórmulas del álgebra lacaniana que permitían una enseñanza. Pero cuidado, el “matema” no podía entenderse como el lugar de una formalización integral, puesto que siempre había que suponerle un resto que se escapa. Tal como estaba formulado, el “matema” permitía enseñar el psicoanálisis en la universidad y con ello se detectaba un cambio de postura en Lacan ya que, si bien antes criticaba violentamente a la universidad, ahora imponía en ella su enseñanza, gracias a Miller. Este último se hizo su portavoz en el Departamento de Psicoanálisis de París VIII-Vincennes, fundado por Leclaire en 1974.

En el mismo seminario en el que creó el “matema”, acuñó un neologismo: “*lalangue*” (“lalen-gua”), a partir del nombre de André Lalande, autor de un famoso vocabulario de filosofía. Definía mediante este término nuevo la articulación del deseo con la lengua o también un “saber que se sabe sin que él mismo lo sepa” y que escapaba a la matematización. De este modo, volvía a oponer la idea de una transmisión integral (el “matema”) a su contrario: la imposibilidad de lo integral, el “no-todo”, el resto.

2. Los “nudos borromeos”. Si bien el “matema” le permitía volver a centrar su interrogación sobre la cuestión de la ciencia en el terreno de la transmisión del saber psicoanalítico, los nudos pretendían todo lo contrario: destruir lo que el “matema” trataba de construir, pues mostraban lo que era imposible a cualquier formalización. Eso significaba

darle cada vez más importancia dentro de su enseñanza a “lo real”, a eso que llamaba entonces “lo peor”.

A partir de 1951, Lacan se reunió periódicamente con Guilbaud, Benveniste y Lévi-Strauss para trabajar sobre las estructuras y establecer puentes entre las ciencias humanas y las matemáticas y, en particular, con el concurso de las figuras topológicas. Más tarde, se adhirieron al grupo: Jean-Michael Vappereau y también el pintor François Rouan, que usaba en sus lienzos el trenzado de telas.

A partir de este trabajo colectivo, el gran psicoanalista parisino se entregó cotidianamente a ejercicios matemáticos, en especial con Guilbaud, con quien se dedicaba a anudar cordeles, inflar salvavidas de niños, recortar o trenzar. Buscaba en el seno de una comunidad de matemáticos el secreto de “lo absoluto”. Empezó, a partir de ahí, a enseñar a sus oyentes a transcribir su doctrina en figuras topológicas, utilizando especialmente: la banda de Moebius, el toro, el *cross-cap* y la botella de Klein.

Estas figuras constituían, en principio, un modo de ilustrar su doctrina, sin desembocar aún en un relevo teórico, pero fueron la lectura de Wittgenstein y la elaboración de las nociones de “matema” y “lallengua” las que lo llevaron, en 1971, al camino de una nueva terminología destinada a pensar el estatuto del discurso psicoanalítico en relación con otras formas de discursividad. Para pensar semejante estatuto era preciso poder pasar del “decir” al “mostrar”, lo que significaba incitar a cada sujeto del auditorio a hacer ejercicios que ya no pertenecían al discurso sino a la “mostración”. Así se operaba el desplazamiento deseado desde “lo simbólico” a “lo real”.

Un nuevo cambio se produjo en el seminario titulado: “...o peor”, cuando habló por primera vez del “nudo borromeo”. Previamente, se había enterado, por una joven matemática, de la existencia, en el escudo de armas de la familia Borromeo, de tres redondeles en forma de trébol unidos de tal manera que si uno de ellos se retiraba los otros dos quedaban libres y simbolizaba la alianza de las tres ramas de la familia³.

El descubrimiento del “nudo borromeo”, que le llevaría a un nuevo desarrollo teórico, iba acompañado del encuentro decisivo con varios jóvenes matemáticos, entre los cuales el más brillante era Pierre Soury. Con este personaje Lacan trabó una buena amistad y lo invitó a hablar en varias ocasio-

²Se refiere en concreto al capítulo titulado: “El Tao, origen de los seres” y dice así: “El Tao de origen engendra el Uno/ El Uno engendra el Dos/ El Dos engendra el Tres/ El Tres engendra los Diez mil seres/ Los Diez mil seres se adosan al Yin/ Y abrazan al Yang/ La armonía nace en el soplo del vacío-mediero”.

³Uno de los más ilustres representantes de esta familia, y tal vez el más conocido, fue Carlos Borromeo, que había sido un héroe de la Contrarreforma. Sobrino del papa Pío IV había transformado, en el siglo XVI, las costumbres del clero en el sentido de una mayor disciplina. Durante la epidemia de peste de 1576, se había señalado por su caridad. A su muerte, el protestantismo estaba en buena parte excluido de la alta Italia.

nes en su seminario⁴. A través de estos contactos, durante 6 años, Lacan transformó de cabo a rabo su enseñanza y su práctica del psicoanálisis y fabricaba, con su pequeño grupo, objetos topológicos que luego utilizaba ante su audiencia en el seminario.

Para nuestro personaje, el “nudo borromeo” daba cuenta de la estructura fundamental del sujeto, donde los tres anillos representaban el anudamiento de los tres registros ya anunciados años atrás: “lo simbólico”, “lo imaginario” y “lo real”. En la psicosis se producía un desanudamiento de los anillos.

A medida que la mostración ganaba terreno al discurso, Lacan iba enmudeciendo: dibujaba en lugar de escribir, presentaba objetos en lugar de hablar y jugaba con sus anillos. Al mismo tiempo, el trabajo con los nudos tuvo el efecto de disolver las fronteras entre la práctica analítica y la actividad teórica, hasta el punto de hacer del análisis un lugar “borromeizado”. Al hundirse en la mostración, Lacan ponía en escena una fantástica disolución del tiempo de la sesión, pulverizando el gran principio técnico sobre el que descansaba todo el edificio del análisis. En unos años, transformó con algunos de sus pacientes la “sesión corta”, que venía practicando, en una “no-sesión”; era el paso al “grado cero”, donde la sesión se interrumpía al poco de comenzar⁵.

CUARTA INFLUENCIA MATEMÁTICA: LAS “FÓRMULAS DE LA SEXUACIÓN”

Los matemáticos Soury y Thomé, próximos al maestro, se empezaron a relacionar con las mujeres del grupo “Psicoanálisis y política”, en cuyo seno se planteaba la cuestión de la feminidad con base en dos nociones: la lacaniana de “suplemento”, desarrollada en el Congreso de Amsterdam, de 1960 (6) y la de “diferencia”, basada en Jacques Derrida. Estas mujeres se hallaban formalmente en contra de las tesis que Simone de Beauvoir presentó en su obra “El segundo sexo”.

⁴A tanto llegó la pasión por los nudos borromeos, que en los años 73-74 Soury empezó a dirigir un seminario en la universidad, que tenía por objeto construir un modelo matemático que permitiera estudiar las preocupaciones lógicas y topológicas de Lacan. Se instauró así un juego topológico entre los participantes que fue motor de una búsqueda (faústica) de “lo absoluto”.

⁵Desde 1950, Lacan había puesto en entredicho el ritual de las sesiones cronometradas de 55 minutos de duración, tal como recomendaba la IPA. Disolvió esa regla e inventó las sesiones de duración variable que llevaban al analista a cortar las sesiones en el momento oportuno, para que el analizante gastase el menor tiempo posible en pronunciar “palabras vacías”. De este modo, el corte de la sesión tenía un valor de interpretación.

Posteriormente, Lacan llevó esta experiencia a su grado extremo, pues acabó reduciendo el tiempo de sesión a unos pocos minutos hasta llegar, finalmente, a la práctica disolución de la sesión, convirtiéndola en una especie de “temporalidad surrealista”, que recuerda los relojes curvados de Dalí.

Con estas influencias mutuas, Lacan planteó sus “fórmulas de la sexuación”, con las que pretendía responder a los argumentos del movimiento feminista, que no había dejado de criticar el supuesto “falocentrismo” freudiano.

A partir de marzo de 1972, se empeñó en construir un matema de la identidad sexual, haciendo entrar en el cuadrado lógico de Apuleyo las correspondientes fórmulas, pero entendiendo el “falo” no como el “pene”, sino como una función: la “función fálica”. A través de esta acción, consiguió definir de manera bastante original lo que se proponía, con el concurso de dos proposiciones “universales” y otras dos “particulares”.

Las primeras de ellas (“universales”) revelaban las posiciones de las identidades masculina y femenina, situadas en relación de “complementariedad”. Pero tales fórmulas mostraron dificultades y llevaron a un callejón sin salida, ya que no podía existir complementariedad en un terreno en el que reinaba siempre la diferencia. Estos problemas lo empujaron a acuñar las otras dos proposiciones, que eran “particulares” y corregían a las anteriores. En una de ellas, que derivaba del “Totem y tabú” de Freud (7), ubicaba el lugar de excepción del “padre simbólico” a partir del cual podían ordenarse para todos los demás hombres, era el lugar prohibido, el lugar del “goce absoluto”. La otra particular se refería a las mujeres y establecía la ausencia de simetría entre las identidades masculina y femenina en el inconsciente.

Como conclusión, la relación entre los sexos se hallaba gobernada por el principio de una radical disimetría, lo que le llevó a afirmar que “no hay relación sexual”. Al mismo tiempo, señalaba que “La mujer no existe”, lo que quería decir que la mujer, en el sentido de una categoría universal como “el hombre”, no era posible o, dicho de otra manera, que las mujeres ocupaban una “no-categoría”. Esta idea agradó bastante a las feministas, muchas de las cuales encontraron en la afirmación de Lacan de la “no-categoría” para las mujeres, una confirmación de muchas de sus ideas.

Al mismo tiempo, Lacan revalorizaba la función paterna, rebajada por la sociedad industrial y moshtraba hasta qué punto el poder femenino era aplastante en comparación con la fragilidad masculina. En ningún momento negaba la tesis feminista de que la mujer era víctima de la opresión masculina, pero sí subrayaba que podía, desde el punto de vista inconsciente, invertirse la situación a la contraria. De ahí que, en última instancia, pensara que el dominio de las madres servía para abolir o rebajar la función del padre⁶.

⁶Por lo demás, influido por su fecundo encuentro con Bataille, teorizó el sexo de la mujer como un lugar de horror, un agujero abismal, una “cosa” dotada de oralidad extrema, de esencia incognoscible: un “real”, que quedaba plasmado de modo magistral en el sueño de Freud “La inyección de Irma”.

ÚLTIMAS FORMALIZACIONES: A PROPÓSITO DE
JAMES JOYCE

Ya cerca del final de su vida, Lacan se empeñó en ligar su propia búsqueda de “lo absoluto” con la aventura literaria más innovadora del siglo: la protagonizada por James Joyce. De esta forma, se metió de lleno en la lectura de las obras más señeras de aquel, aunque había sido lector de las mismas desde joven. Este conjunto de acciones le fue inspirado por un joven universitario, llamado Jacques Aubert, que utilizaba los conceptos lacanianos para estudiar los textos de literatura inglesa y que le propuso a Lacan participar en un simposio internacional sobre Joyce.

La exposición tuvo lugar en la Sorbona en 1975 y se titulaba: “*Joyce le symptôme*” (Joyce el síntoma); en ella recordó su encuentro con el escritor y fue la matriz para el seminario de los años 75-76. En este último continuaba la elaboración de su topología, al tiempo que constituía una exploración de los escritos de Joyce. Así le fue posible redefinir el síntoma psicoanalítico en términos propios de la topología del sujeto. Previamente, había entendido el síntoma como un mensaje posible de ser descifrado, con referencia al inconsciente, pero ahora pasaba a considerarlo como huella de una particular modalidad de goce del sujeto. Este cambio de planteamientos culminaba con la introducción del término “*sinthome*”.

Lacan designaba con ese término una formulación significativa que se hallaba más allá del análisis, quiere decir un núcleo de goce inmune a la eficacia de lo simbólico. Lejos de pedir alguna disolución analítica, el “*sinthome*” era lo que “permitía vivir” al proporcionar una organización singular del goce. De esta manera, una de las últimas definiciones lacanianas del final del análisis era llevar a la identificación con el “*sinthome*”.

Se añade que amplió su teoría del “nudo borromeo”, intentando añadir el “*sinthome*”, como un cuarto anillo a los tres anteriores. Para ello, intentaba, sin lograrlo, construir un lazo tetrádico, que consistía en “anudar borromeamente entre cuatro”. Como no pudo por sí mismo, lanzó el reto a sus amigos matemáticos, que le resolvieron el problema. El “*sinthome*” figuraba ahora como un cuarto término cuya adición al “borromeo” le permitía al sujeto mantenerse unido.

Por lo demás, la escritura del famoso literato fue leída como un extenso “*sinthome*” y deducía de ella que el padre del autor estaba loco, que el “nombre-del-padre” estaba forcluido en el discurso joyciano y que, para suplir esa ausencia, el escritor había tenido la voluntad feroz de “hacerse un nombre”, es decir, de dejar su nombre a la posteridad. En consecuencia, Joyce logró evitar la psicosis desplegando su arte como suplencia, como cordel

suplementario en el nudo subjetivo. Por eso Lacan jugó homofónicamente con el término “*sinthome*” y “*saint homme*” (“hombre santo”), definiendo así la idea de una redención por la escritura.

Asimismo, Lacan añadía que la esquizofrenia de la hija del escritor, Lucía, debía interpretarse en función de una carencia paterna. Joyce había considerado a su hija como poseedora de poderes telepáticos y la había defendido de la influencia de los médicos. Luego, tampoco Joyce supo transmitir “el nombre” a su hija. De este modo, los personajes de la novela joyciana servían para ilustrar el eterno retorno de una temática de la paternidad imposible.

FINAL

Víctima de problemas cerebrales, Lacan se fue quedando mudo. En la sesión inaugural del 26º año del seminario (en 1978), que debía tratar de “La topología y el tiempo”, perdió la palabra ante su audiencia, que se quedó tan silenciosa y estupefacta como él. Todos miraban al anciano presa de una inmensa fatiga y privado de la voz que había mantenido en vilo durante un cuarto de siglo a generaciones de filósofos, intelectuales y psicoanalistas. La sala estuvo a la altura de la tragedia. No obstante, nadie quería aceptar que Lacan estuviera enfermo, se decía que el maestro se callaba adrede para escuchar mejor y que su lucidez seguía intacta. Después, aún hubo cinco sesiones más del seminario, durante las cuales se repitió una escena parecida, aunque leía con dificultad textos previamente mecanografiados.

Él mismo se detectó un carcinoma incipiente de colon, que se hallaba localizado y no era invasivo, pero nuestro personaje se negaba obstinadamente a operarse, pues no soportaba ningún atentado hacia su integridad corporal.

El 21 de agosto de 1981, Lacan sintió violentos dolores de abdomen, debidos a la oclusión intestinal, y manifestó retención urinaria. Aunque lo operaron rápidamente y salió bien de la intervención, la sutura mecánica se rompió bruscamente, provocando peritonitis con septicemia. Murió el 9 de septiembre y aún tuvo tiempo de pronunciar sus últimas palabras: “Soy obstinado... Desaparezco”.

CONCLUSIONES

En los trabajos que acabamos de concluir hemos tratado de desarrollar, muy sumariamente, las innovaciones teóricas que Jacques Lacan nos ha legado. Estas pueden sintetizarse en que supo dar al psicoanálisis su verdadero estatuto freudiano, más allá de los planteamientos desviacionistas que

se propusieron tras la muerte del fundador de esta disciplina y en que sacó al psicoanálisis de su aislamiento en relación a las corrientes del pensamiento moderno, lo que ha servido para darle una auténtica arquitectura teórica y propulsarlo al terreno de la ciencia.

En efecto, Lacan supo aprovechar las aportaciones de los surrealistas, hegelianos y estructuralistas, haciendo una síntesis original y fecunda. En cuanto a la posición científica del psicoanálisis, lo hemos visto oscilar desde un planteamiento inicial contrario a la ciencia, sustentado en la filosofía de Heidegger, hasta reafirmarse en ella, contrariando al filósofo alemán. Esta postura tiene importantes consecuencias: sacar al psicoanálisis de los territorios de la magia, la superstición o el oscurantismo que lo impregnaron, sobre todo, en sus orígenes.

Otro tanto ha ocurrido en lo referente a la posición del gran analista francés respecto a la universidad donde, en principio, el psicoanálisis pertenecía supuestamente al terreno de lo imposible de explicar, hasta llegar, con la invención del "matema", a la posibilidad de tal enseñanza.

De idéntica forma, aplicó a los procesos inconscientes descritos por Freud, desarrollos teóricos que parecían inicialmente imposibles, como es el caso de la lógica, el álgebra o la topología. Estas digresiones teóricas tuvieron un lugar destacado en la última parte de su obra, que había seguido una lógica expositiva, comenzando con una dedicación a "lo imaginario", en relación al "estadio del espejo" y las formulaciones del "yo", para continuar teorizando "lo simbólico", con las aportaciones de Saussure, Lévi-Strauss y Jakobson y, al

final de su vida, privilegiando "lo real" y colocando este registro en un lugar preferente.

En este sentido, "lo real" quedó definido como lo que escapaba a toda simbolización o lo no asimilable al lenguaje; entonces Lacan ya no pudo seguir un mismo camino expositivo de carácter verbal, sino que iba a enfrascarse en un simple mostrar, transformando, paralelamente, sus seminarios en una auténtica presentación de figuras, nudos, cordeles, anillos, etc. En esa última etapa, en la que hablaba cada vez menos, en medio de ese silencio y usando cifras y números en una especie de pitagorismo, quiso poner de manifiesto no sólo el rigor de las estructuras del inconsciente, sino "lo real" en sí mismo.

Para concluir, diremos que no sólo han existido influencias de las diversas disciplinas sobre el ideario de Lacan, sino que las formulaciones de este han servido como matriz de reflexiones novedosas en otros campos del conocimiento, como es el caso de la literatura, lingüística, filosofía, epistemología, etc., y en consecuencia, del lado del saber universitario y del discurso filosófico sus textos se han convertido en objeto de estudio no sólo por parte de los clínicos, sino también de intelectuales dedicados a estas disciplinas.

A pesar de las grandes aportaciones realizadas y a medida que se hacía mayor, Lacan se quejaba del poco tiempo que le quedaba para seguir enseñando y elaborando su pensamiento. Por eso (y por la naturaleza del objeto que estudiaba), sus textos tienen el sello de lo inacabado y, hallándose su obra inconclusa, se nos abre a nuevas posibilidades e investigaciones.

BIBLIOGRAFÍA

1. Lacan J. Seminario 17: el reverso del psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1992.
2. Wittgenstein L. Tractatus logico-philosophicus. Madrid: Ed. Alianza Universidad, 1989.
3. Sartre JP. El ser y la nada. Barcelona: Ed. Altaya, 1993.
4. Lao-Tse. Tao Te Ching. Madrid: Ed. Orbis, 1977.
5. Lévi-Strauss. Mitológicas. México: Ed. FCE, 1968-70.
6. Lacan J. Ideas directivas para un congreso sobre sexualidad femenina, en "Escritos 1". Madrid: Ed. Siglo XXI, 1977.
7. Freud S. Totem y tabú, en "Obras completas" (tomo V). Madrid: Ed. Biblioteca Nueva, 1974.
8. Chemama R, Vandermersch B. Diccionario de Psicoanálisis (2ª ed.). Madrid: Ed. Amorrortu, 2004.
9. Dor J. El padre y su función en psicoanálisis. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1989.
10. Geogin R. De Lévi-Strauss a Lacan. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1988.
11. Juranville A. Lacan y la filosofía. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1992.
12. Miller JA. Elucidación de Lacan. Buenos Aires: Ed. Paidós, 1998.
13. Miller JA. Lakant. Buenos Aires: Ed. Tres Haches, 2000.
14. Miller JA. Lo real y el sentido. Buenos Aires: Ed. Colección Diva, 2003.
15. Miller JA. La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica. Buenos Aires: Ed. Paidós, 2003.
16. Schneiderman S. Lacan: la muerte de un héroe intelectual. Barcelona: Ed. Gedisa, 1996.
17. Rey P. Una temporada con Lacan. Barcelona: Ed. Seix-Barral, 1990.
18. Roudinesco E. Jacques Lacan. Esbozo de una vida, historia de un sistema de pensamiento. Barcelona: Ed. Anagrama, 1995.
19. VVAA. Las identificaciones. Confrontación de la clínica y de la teoría de Freud a Lacan. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1988.
20. VVAA. ¿Conoce usted a Lacan? Barcelona: Ed. Paidós, 1995.